

TIL VA MADANIYAT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762002>

Ostanaqulova Madinaxon

*Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika
instituti O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inson omilining tildagi ahamiyati, madaniyatning tilda qay yo'sinda aks etishi hamda lingvokulturologik tadqiqotlar haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: *til, madaniyat, etnomadaniyat, lingvokulturologiya, antroposentrik paradigma*

Madaniyat – ijtimoiy hayotning eng muhim jabhalaridan biri, jamiyat mahsulidir.

Ijtimoiy hayotning tarkibiy qismi sifatida madaniyatni jamiyatda tutgan o'рни, jamiyatning mazmuniga va tahlil qilinayotgan ijtimoiy borliqning xususiyatlariga bog'liqdir. Ijtimoiy jarayon, kishilik jamiyatidagi faoliyati ya'ni sotsial faoliyati madaniy idiallarni, qadriyatlarni, normalarni qaror toptirilishi yoki barham berilishida vosita vazifasini, jumladan kishilarning ijtimoiy, siyosiy munosabatlarning shaxslar aro va guruhlar aro aloqalari shakli vazifasini ham bajaradi.

Madaniyat-inson tomonidan yaratilgan umumiy qadriyatlar yig'indisi, insoniy munosabatlarning harakat, predmet va ma'no yuklatilgan so'zlarda aks etishidir.

Til – madaniyatni yuzaga chiqaruvchi, ko'rsaruvchi ko'zgu bo'lib, insonni o'rab olgan borliq, uning real yashash sharoitlari hamda xalqning ijtimoiy o'zini anglashi, uning dunyo qarashi, mentaliteti, milliy xarakteri, yashash tarzi, urf-odatlar, an'analari, xulq-atvori, qadriyatlar yig'indisi unda aks etadi. Shu o'rinda Abdulla Avloniyning til haqidagi fikrini keltiradigan bo'lsak, o'rinish: “Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadigan oyinai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qatmak millatning ruhini yo'qatmakdur”. [1:83]

Tilshunoslik tarixini o'rganish davomida hech bir tilshunos til va madaniyat munosabatlariga amerikalik tilshunos va madaniyatshunos E.Sepir kabi samarali ish olib bormaganligiga guvoh bo'lamiz. Sepirning fikricha, madaniyat – turmush tarzimizni tafsiflovchi, ijtimoiy meros qilib olingan amaliy malakalar va g'oyalar majmui. Sepirning yana bir qarashiga ko'ra, madaniyat jamiyat tomonidan amalga oshiriladigan qadriyatlarning tanlab olinishi. Madaniyat xatti-harakatlar bilan qiyoslanadi.[2:23]

Tilning madaniyatda ifodalanishini Sepir shunday ifodalaydi, unga ko'ra, til ijtimoiy va madaniy rivojlanish mahsulidir. Til madaniyatning ijtimoiylashgan qismidir.[2:23]

Til madaniyatga, madaniyat tilga o'zaro ta'sir o'tkazadi. Madaniyatning barcha ko'rinishlari tilda o'z ifodasini topadi. Tilning ushbu xususiyatini Sepirning fikriga ko'ra asoslasak, uning fikricha, madaniyat saqlanib qolishining asosiy shakllaridan biri maqollar, diniy kalimalar, xalq rivoyatlari, nasl-nasab shajarasi hisoblanadi. Tildagi tavofutlar madaniyatdagi farqli tavofutlarni ko'rsatadi.[2:57]

Tilga uning strukturasi, vazifalari va uni o'zlashtirish jihatidan tahlil qilinadigan bo'lsa, u holda ijtimoiy qatlam yoki madaniyatning komponenti tilning tarkibiy qismi bo'ladi. Ayni paytda madaniyatning komponenti til orqali xabar qilinadigan qandaydir madaniy informatsiya emas. U tilning barcha sathlariga tegishli bo'lgan tilga xos ajralmas xususiyatdir.

Til kishilar oqimini xalqqa aylantiradigan xalqning o'zini-o'zi anglashi, madaniyati, an'analarini saqlashi va ularni meros qilishi orqali millatni shakllantiradigan kuchli ijtimoiy vositadir.

"Til madaniyatning milliy komponentlari orasida birinchi o'rinda turadi. Til birinchi navbatda madaniyatga kishilik jamiyatining ham muloqot vositasi, ham ushbu muloqotni uzib qo'yuvchi vosita bo'lishiga yordam beradi. Til - uning sohiblarining muayyan jamoaga tegishli ekanini ko'rsatadi. Xalqning o'ziga xos asosiy xususiyati bo'lgan tilga "ichki" va "tashqi" jihatdan yondashish mumkin. Tilga "ichki" jihatdan yondashilganda u etnik integratsiyaning bosh omili sifatida namoyon bo'lsa "tashqi" jihatdan yondashiganda, u xalqning etnik farqlarini ko'rsatadi. Bu ikki qarama-qarshi funksiyani o'zida dialektik birlashtirgan til bir tomondan xalqning o'zini o'zi saqlash vositasi, ikkinchi tomondan uni "o'ziniki" va "begona"ga ajratish vositasi bo'lib xizmat qiladi.[4:75]

Hozirgi tilshunoslik taraqqiyotining yangi bosqichlarida shakllangan tilshunoslik yo'nalishlaridan biri antropotsentirik paradigmadir. Ushbu yo'nalish tilni immanent tarzda ya'ni o'z egasidan ayro holda tatqiq etishga antipositivistik qarashlarning yuzaga kelishi natijasida shakllandi.

Antropotsentirik paradigmaning shallanishi til egasi - so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan bog'liqdir.

Antropotsentrizm so'zi yunoncha anthropos - odam hamda lotincha centrum - markaz ma'nosini bildiruvchi so'zlar birikuvidan hosil bo'lgan.[3:5]

Bugungi kunda lisoniy faoliyat bajaruvchisi bo'lgan shaxs omilini o'rganish tilshunoslik sohalari - psixolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, pragmalolingvistika kabi sohalarda chuqurlashib bormoqda. Antroposentrik paradigma nuqtayi nazaridan til va madaniyat munosbatlarini tadqiq qiladigan bo'lsak, ya'ni tilshunoslikka "Til egasi" kategoriyasining kiritilishi tilshunoslikda shaxs

,lisoniy ong, tafakkur, faoliyat, mentallik, madaniyat kabi tushunchalarni yanada faollashishini taqozo etdi. Shaxs omilining tadqiqi tilshunoslik fanining psixologiya, falsafa, mantiq, madaniyatshunoslik kabi fanlar bilan kesishishiga olib keldi.

“Til egasi” tushunchasi hozirgi vaqtda ,asosan, quyidagi ma’nolarda ishlatilmoqda:

a) muayyan tilda nutqiy faoliyatni amalga oshiruvchi, ya’ni nutq tuzish va uni idrok etish qobiliyatiga ega bo’lgan shaxs ;

b) tildan muloqot vositasi sifatida foydalanuvchi shaxs, kommunikant;

v) o’z millatining milliy madaniy ,manaviy qadriyatlarini aks ettiruvchi lug’at tarkibini egallagan, uni namoyon etuvchi shaxs; muayyan til vakili.[3:12]

Til va madaniyatning o’zaro yaqinligi, ya’ni aloqadorligi ularni yagona metodologik asosda o’rganishga imkon beradi.

Qiyoslaydigan bo’lsak:

1. Til va madaniyat inson va xalqning dunyoqarashini aks ettiruvchi tafakkur shaklidir.

2. Til va madaniyat o’zaro diologda mavjud: nutq subyekti va uning adresati hamma vaqt madaniyat subyekti sanaladi (etiket shakllari: salomlashish,

urf-odat bilan bog’liq rasm-rusum va hokazolar).

3. Har ikkala shakl individual yoki umumiy mavjudlik shakliga ega, ya’ni til va madaniyat subyekti – hamma vaqt individual yoki ijtimoiy, shaxs yoki

jamiyat sanaladi.

4. Til va madaniyat uchun umumiy belgi bu umumiylikdir.

5. Tarixiylik – “til va madaniyat” uchun (“ dinamika” (o’zgaruvchanlik) yoki “statika” (turg’unlik) eng asosiy xususiyat sanaladi.

6. Madaniyat xalqning o’ziga xos tarixiy xotirasidir. Til esa o’zining kumulyativ (to’ldiruvchi) xususiyatiga ko’ra o’zida o’tmish xotirasini saqlaydi va

to’ldirib boradi, shu kabi qator xususiyatlari ularni yagona metodologik asosda

o’rganish imkonini berdi.

Jahon tilshunosligida o’tgan asrning so’nggi yillaridan boshlab til birliklarini lingvokulturologik jihatdan tadqiq etishga qiziqish kuchaydi. Til birliklarini bu yo’nalishda tadqiq etilishi natijasida inson psixologik tasavvuri va uning til tizimida aks etishi masalasi bo’yicha qiziqarli bilimlarga ega bo’lindi. Ayniqsa, har bir xalqqa xos milliy-madaniy qadriyatlar va ular haqidagi tasavvurlarning tilda aks etishi muammosini o’rganish o’z samarasini ko’rsatdi. Dunyo tilshunosligida bu kabi muammolar qatorida olamning milliy idroki va uning tilda namoyon bo’lishi, milliy-madaniy

birliklarning o'zaro munosabati, ularning matn yaratilishi va idrokidagi o'rni kabi masalalar ham dolzarbdir. Ma'lumki, til egalari tafakkurida lisoniy va nolisoniy omillar asosida hosil bo'ladigan aloqalar tilda ham o'z ifodasini topadi. Mazkur jarayon natijasida tilda yuzaga chiquvchi bog'lanishlarni o'zbek tilidagi milliy-madaniy birliklar misolida tadqiq etish antropotsentrik tilshunoslik uchun qimmatli nazariy bilimlar berishi shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat—yengilmas kuch.— T.: "Ma'naviyat", 2008. 83-b
2. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: «Прогресс», 1993. 23-, 57-б
3. Farzad Sharifian. Cultural Conceptualisations and Language. Amsterdam, Philadelphia 2011. P.5,12
4. Антипов Г. А., Донских О. А., Марковина И. Ю., Сорокин Ю. А. Текст как явление культуры. – Новосибирск, 1989. –С. 75.
5. O.Parpiyeva, A.Ostonaqulov //Psychology of patients with oncological diseases// International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science 06 (74) 2019. Philadelphia, USA. 642-645 page.
6. Parpieva Odinakhon Rakhmanovna, Ostonaqulov Alijon Dadajon Ugli, //Modern Scientific Research In Oncological Diseases //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(03), (2021).117-121page
7. Parpieva Odinakhon Rakhmanovna, Ostonaqulov Alijon Dadajon Ugli, //Mental-emotional Disorders in Patients with Oncological Disiases// EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). Volume: 7/ Issue: 4/ Aprel 2021. 232-235 page.
8. O.Parpiyeva, A.Ostonaqulov //Drugs to treat the psychological state of the patients and their methods// Международном научно-практическом журнале "Экономика и социум" Электронное научно-практическое издание. Выпуск №1 (56) – 2019. 93-97 стр
9. O.R.Parpiyeva, Ostonaqulov A.D //SCHIZOPHRENIA DISEASE// Международный научно-практический журнал "Теория и практика современной науки" Выпуск №6 (48) – 2019. 18-21 стр
10. O.R.Parpiyeva, Ostonaqulov A.D //Thoughts that do not go away from the brain// Международный научно-практический журнал "Мировая наука" Международное научное издание. Выпуск № 6 (27) – 2019. 9-12 стр
11. Parpiyeva O.R. Ostonaqulov A.D. // HEALTH THEORY// Международный научно-практический журнал "Форум молодых ученых" Вып №6 (34) 2019.

26-29 стр

12. Ostanakulov A.D The history and role of Islam and psychology in the education system in Central Asia. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions <https://RESEARCHJET.ACADEMIASCIENCE.ORG> ISSN: 2776-0960 Impact Factor: 7.655 V O L U M E 2, I S S U E 4, A P R I L - 2 0 2 1